

WORKSHOP #4

Práticas sustentáveis: capturas
acidentais e conservação marinha

Descrição do Workshop

O quarto workshop participativo, intitulado ‘Práticas sustentáveis: capturas acidentais e conservação marinha’, tem como objetivo sensibilizar para a captura acidental de espécies não-alvo, nomeadamente espécies sensíveis ameaçadas de extinção, como as tartarugas marinhas, os mamíferos marinhos, as aves marinhas, os tubarões, as esponjas e os corais. Os objetivos específicos do workshop são os seguintes:

- Sensibilizar os Pescadores para a importância de reduzir as capturas acidentais na pesca.
- Familiarizar os participantes com os vários dispositivos e técnicas utilizados para minimizar as capturas acessórias.
- Fornecer diretrizes e melhores práticas para agir em caso de capturas acessórias.
- Promover a adoção de práticas sustentáveis que beneficiem a saúde dos ecossistemas marinhos.

Este workshop envolve exercícios informativos e práticos e tem uma duração aproximada de duas horas (ver agenda proposta).

Desenvolvimento do Workshop

Receção

A equipa dá as boas-vindas aos participantes e entrega a ficha de informação para o participante, dois formulários de consentimento informado, o folheto NETTAG+ e o formulário de avaliação. Pede-se aos participantes que assinem a lista de presenças e devolvam o formulário de consentimento informado assinado (cada participante deve ficar com uma cópia para si).

Boas-vindas (*plenário*)

| 10 minutos

Após as boas-vindas, é feita uma apresentação sucinta dos objetivos e das atividades previstas para o workshop. Os participantes são divididos aleatoriamente em pequenos grupos de, no máximo, seis elementos.

Exercício 1: Espécies habitualmente capturadas (*grupo*)

| 20 minutos

Os participantes de cada grupo começam por eleger um porta-voz para apresentar os resultados nas sessões plenárias. É incentivada uma discussão aberta e facilitada, para que os participantes

partilhem as suas experiências com capturas acessórias. De seguida, os participantes são convidados a:

- Identificar as espécies não-alvo habitualmente capturadas,
- Classificar essas espécies com base na respetiva frequência de captura,
- Associar as espécies capturadas às artes de pesca utilizadas,
- Identificar espécies ameaçadas de extinção entre as espécies capturadas.

Para apoiar o exercício, são fornecidos cartões impressos com imagens de espécies comuns de capturas acessórias, como aves marinhas, mamíferos marinhos, tartarugas marinhas, tubarões, esponjas e corais. Uma vez alcançado um consenso, os participantes escrevem o nome cada artigo na coluna apropriada (Figura 1).

Exercício 1: Com base na vossa própria experiência, registem as espécies acidentalmente capturadas e associem-nas às artes de pesca. Identifiquem também as espécies ameaçadas

ESPÉCIES ACESSÓRIAS POR ARTE DE PESCA		ESPÉCIES AMEAÇADAS
habitualmente capturadas	ESPÉCIES ACIDENTALMENTE CAPTURADAS:	
✓	ARTE DE PESCA:	
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
✓		
raramente capturadas		

NETTAG+ Exercício 1 | Grupo _____
Workshop #4 'Práticas sustentáveis: capturas acidentais e conservação marinha' | [adicionar localização do workshop].
[dd/mm/aaa]

Figura 1. Exemplo da primeira folha de exercícios (workshop #4)

Exercício 2: Boas práticas para reduzir as capturas acidentais (grupo) | 20 minutos

No segundo exercício, os participantes são convidados a refletir sobre a aplicabilidade das melhores práticas. Para facilitar o debate, é disponibilizada uma tabela que resume um conjunto de boas práticas disponíveis para reduzir as capturas acessórias. Os participantes são convidados a: i) identificar as práticas mais adequadas às suas necessidades, tendo em conta as artes de pesca utilizadas e as espécies comuns sujeitas a capturas acessórias; ii) discutir formas de as

aplicar a bordo; iii) debater os principais pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. As principais conclusões retiradas desta discussão devem ser registadas na folha de exercício (Figura 2).

Exercício 2: Com base na vossa própria experiência, que medidas podem adotar para reduzir a captura accidental?

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO	ANÁLISE SWOT
<p>MEDIDAS PARA REDUZIR A CAPTURA ACIDENTAL</p> <ul style="list-style-type: none">✓✓✓✓✓✓✓ <p>COMO IMPLEMENTAR AS MEDIDAS SELECIONADAS?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>FORÇAS (aquilo em que são bons)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>FRAQUEZAS (áreas a melhorar)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>OPORTUNIDADES (possibilidades de aperfeiçoamento)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>AMEAÇAS (riscos ou desafios)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Exercício 2 | Grupo
Workshop #4 'Práticas sustentáveis: capturas accidentais e conservação marinha' | [adicionar localização do workshop] .
[dd/mm/aaa]

Figura 2. Exemplo da segunda folha de exercícios (workshop #4)

Exercício 3: Protocolos em caso de captura accidental (grupo) | 20 minutos

No terceiro exercício, os participantes são convidados a refletir sobre os seguintes temas: i) os protocolos de resposta rápida e as práticas de manuseamento a bordo em caso de capturas acessórias; ii) a importância de comunicar e notificar as autoridades competentes; e iii) os principais pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. As principais conclusões retiradas deste debate devem ser registadas na folha de exercício (Figura 3).

Exercício 4: Divulgação e liderança (grupo) | 20 minutos

No exercício final, os participantes são convidados a propor métodos de divulgação das melhores práticas aos seus colegas e a identificar pescadores, embarcações ou comunidades que demonstrem liderança e influência social em termos de apoio à inovação e aos comportamentos sustentáveis relacionados com a adoção de práticas sustentáveis. As principais conclusões retiradas deste debate devem ser registadas na folha de exercício (Figura 4).

Apresentação de resultados e debate (plenário)

| 20 minutos

Após os exercícios, os participantes reúnem-se na sessão plenária para partilhar e discutir os resultados. O porta-voz de cada grupo apresenta as folhas de exercício e os resultados do seu grupo. É incentivado o debate entre os participantes e, no final, os moderadores apresentam uma síntese das sugestões apresentadas por todos os grupos.

Conclusões finais do workshop (plenário)

| 10 minutos

O workshop termina com a apresentação das principais conclusões, encorajando os participantes a partilharem ideias adicionais ou a abordarem quaisquer questões que persistam. Solicita-se aos participantes que preencham o formulário de avaliação e o deixem na mesa de receção.

Recursos e Materiais

Os participantes têm à sua disposição um conjunto de materiais nas mesas de grupo para realizar os exercícios do workshop, nomeadamente:

- Cartões impressos com imagens das espécies mais comuns de capturas acessórias,
- Uma tabela A4 por grupo com um resumo das soluções existentes para reduzir as capturas acessórias,
- Quatro folhas de exercícios por grupo (em formato A3) numeradas com os exercícios práticos a realizar,
- Canetas coloridas.

No caso de os parceiros decidirem fornecer uma base teórica sobre o tema da captura acidental, podem ser utilizados os diapositivos do seminário correspondentes ao workshop 4.

WORKSHOP #4

Práticas sustentáveis: capturas
acidentais e conservação marinha

Recursos

4.º WORKSHOP

Práticas sustentáveis: capturas acidentais e conservação marinha

Agenda

Local | Data | Hora

- | | |
|----------------------|---|
| 13:45 - 14:00 | Registo |
| 14:00 - 14:10 | Boas-vindas |
| 14:10 - 14:30 | Exercício 1: Espécies habitualmente capturadas |
| 14:30 - 14:50 | Exercício 2: Boas práticas para reduzir as capturas acidentais |
| 14:50 - 15:10 | Exercício 3: Protocolos em caso de captura acidental |
| 15:10 - 15:30 | Exercício 4: Divulgação e liderança |
| 15:30 - 15:50 | Apresentação dos resultados e discussão |
| 15:50 - 16:00 | Conclusões finais do workshop |
| 16:00 - 16:20 | Pausa para café |

Formulário de Avaliação

Pedimos-lhe que reserve um momento para dar a sua opinião sobre o workshop. As suas respostas serão utilizadas para melhorar futuros workshops do NETTAG+.

Nome (opcional): _____

Numa escala de 1 a 4, em que 1 é discordo totalmente e 4 é concordo totalmente, assinale com um círculo a resposta mais adequada:

1. O local do workshop era:

- | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Confortável | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Bem localizado | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) A comida e bebidas eram adequadas | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. O conteúdo do workshop foi:

- | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|
| a) Relevante | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Completo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Fácil de compreender | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. O workshop foi:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Bem ritmado | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) As pausas foram suficientes | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Uma boa combinação entre exposição e atividades práticas | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Os facilitadores eram:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Bem informados | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Bem preparados | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Recetivos às perguntas dos participantes | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. O que mais lhe agradou neste workshop?

6. O que menos gostou neste workshop?

Obrigado por participar, agradecemos o seu testemunho.

Informação sobre captura accidental

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Indicar o local | indicar a data dd/mm/aaa

Captura accidental

- Engloba **capturas não intencionais** efetuadas durante a pesca, que vão para além das espécies-alvo
- **Arrasto, palangre e redes de emalhar** apresentam as taxas mais elevadas
- **Grande ameaça para espécies marinhas vulneráveis**: tartarugas marinhas, aves marinhas, elasmobrânquios, mamíferos marinhos, corais e esponjas
- Também afeta a rentabilidade e sustentabilidade da pesca

Captura accidental de megafauna marinha

- Megafauna marinha (aves marinhas, tartarugas marinhas, cetáceos e elasmobrânquios): caracterizada pela longevidade, crescimento lento, baixa fecundidade, maturidade sexual tardia e grande mobilidade.
- A captura accidental é a principal causa de mortalidade da megafauna marinha provocada pelo homem.
- Estas características tornam-nos particularmente sensíveis à mortalidade adicional, comprometendo frequentemente a viabilidade da população.

Projeto REDUCE: Reduzir as capturas acessórias de megafauna ameaçada no Atlântico Centro-Leste

Financiado pela
União Europeia

Área de trabalho e frota de pesca

PESCA PELÁGICA INDUSTRIAL (CERCO, PALANGRE, ARRASTO)
 PESCA LONGÍNQUA EUROPEIA

Cerco

Palangre

Arrasto

Designed by David March

Fishing effort (h)

O projeto REDUCE visa reunir os esforços de todos os sectores envolvidos nas capturas acidentais para REDUZIR as capturas acidentais de megafauna marinha no Atlântico Centro-Leste

Financiado pela União Europeia

Funded by the European Union

Em resumo

REDUZIR AS CAPTURAS ACIDENTAIS DE MEGAFAUNA AMEAÇADA NO OCEANO ATLÂNTICO CENTRO-LESTE

Grant Agreement ID
101135583

€ 8.156.593,75
Contribuição da UE

JAN 2024
DEZ 2027

Financiado no âmbito da Alimentação, Bioeconomia, Recursos Naturais, Agricultura e Ambiente

COORDENAÇÃO

PARCEIROS

PARCEIROS ASSOCIADOS

France
● IRD

Portugal
● BIOPOL
● CIIMAR
● UC

Senegal
● PRCM

Spain
● CETMAR
● CSIC
● UB
● USC
● UV
● DATAFISH

United Kingdom
● BLI
● MBA

Funded by the European Union

Financiado pela União Europeia

Aves marinhas

- As aves marinhas podem ficar presas ou enredadas em várias artes de pesca, como o palangre, arrasto e redes
- Estima-se que cerca de 200 000 aves marinhas sejam vítimas de acidentes mortais anualmente na Europa devido à interação com as artes de pesca
- Atraídas pelo isco, são frequentemente vítimas de anzóis e de enredamento em linhas de pesca
- A diversidade de hábitos alimentares, incluindo o mergulho à superfície e em profundidade, aumenta a sua vulnerabilidade à interação com as artes de pesca

BirdLife International; NOAA

Como ocorre a captura acidental?

BirdLife International: https://youtu.be/o_a3oXbfsXo

Financiado pela
União Europeia

Tornar a pesca segura para as aves marinhas

BirdLife International: https://youtu.be/YGK_1xAZiWQ

Financiado pela
União Europeia

Medidas de minimização da captura acidental com redes de emalhar:

- **'Papagaio afugentador'**: Simula um predador (águia ou falcão) afugentando as aves e diminuindo a sua interação com a arte de pesca
- **Largada noturna**: Quando as aves têm menor atividade
- Limpeza e eliminação adequada dos restos de peixe nas redes: Reduz a atração das aves
- Aumento da visibilidade da rede: Adicionar uma malha de alta visibilidade na parte superior da rede ou luzes LED
- Aumento da profundidade da rede

Medidas de minimização com palangre:

- **'Papagaio afugentador'**: Simula um predador (águia ou falcão) afugentando as aves
- **'Tori lines'**: Serpentinhas coloridas para afastar as aves da popa da embarcação
- Largada noturna: Para evitar as horas de alimentação das aves marinhas
- Linhas com pesos: Para aumentar a taxa de afundamento dos anzóis iscados, reduzindo o risco de enredamento das aves

Medidas de minimização com arrasto:

- **'Tori lines'**
- Largada noturna

Tornar a pesca segura para a aves marinhas

- Exemplos de “*tori lines*”

Vídeo: <https://vimeo.com/709031744>

Vídeo: <https://youtu.be/szNQpQzETK4?feature=shared>

Tartarugas marinhas

- Sobreviveram durante mais de 200 milhões de anos
- Existem 7 espécies reconhecidas no mundo
- Na Europa, as tartarugas marinhas encontram-se principalmente no Mar Mediterrâneo
- São espécies **migratórias**; demoram **20-30 anos a atingir a maturidade** e **podem viver mais de 100 anos**
- Têm um papel importante na manutenção dos ecossistemas e refletem a saúde do meio marinho
- 6 das 7 espécies estão classificadas como vulneráveis, ameaçadas, ou criticamente ameaçadas na Lista Vermelha da IUCN

Fonte: [WISE MARINE](#); [MEDASSET](#); [WWF 2022](#).

-> Populações nidificantes no Mediterrâneo

-> Maior espécie de tartaruga marinha
-> Visitante ocasional do Mediterrâneo e Atlântico Nordeste

Tartarugas marinhas

- A captura acidental é uma ameaça significativa para todas as espécies de tartarugas marinhas a nível mundial, provocando centenas de milhares de mortes por ano
- As tartarugas marinhas precisam de subir à superfície para **respirar**, podendo afogar-se se ficarem submersas por muito tempo (ex.: se capturadas em redes de arrasto ou cerco)
- Quando capturadas por palangres são normalmente libertadas vivas, mas muitas acabam por morrer devido à ingestão da linha
- **Boas práticas a bordo** podem reduzir a elevada mortalidade das tartarugas marinhas capturadas, como por exemplo:
 - Manter as tartarugas aparentemente mortas ou muito fracas no convés até voltarem a estar ativas
 - Cortar a linha muito perto da boca

Tornar a pesca segura para as tartarugas marinhas

Dispositivos de exclusão de tartarugas marinhas (TED)

- consiste numa grelha que desvia as tartarugas marinhas e outra megafauna para fora da rede de arrasto -> técnica já utilizada no arrasto de camarão

Fonte: [WWF 2022](#).

Vídeo: <https://youtu.be/jyhumLE7B40>

Financiado pela
União Europeia

Tubarões

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

Existem mais de **500 espécies** de tubarões em todo o mundo.

Tubarão-baleia

Tubarão-duende

Habitam os nossos oceanos há mais de **400 milhões de anos**.

Tubarão-peregrino

Tubarão-epaulette

Tubarão-gato

Tubarão-martelo-recortado

Tubarão-zebra

Tubarão-tigre

Tubarão-anjo

Tubarão-azul

Tubarão-de-pala

Alguns são **predadores**, outros **limpam** o oceano.

Os seus múltiplos papéis contribuem para o equilíbrio indispensável à **saúde dos oceanos**.

Tubarões

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

A perda de tubarões pode perturbar o **delicado equilíbrio do ecossistema** que eles ajudam a manter.

Cerca de **100 milhões** de tubarões são mortos todos os anos na pesca comercial.

Muitas populações de tubarões **diminuíram mais de 90%** devido à sobrepesca, às alterações climáticas e à perda de habitat.

O nosso futuro depende dos oceanos.

Os efeitos de um oceano sem tubarões são complexos e potencialmente devastadores

Mamíferos marinhos

- Desempenham funções ecológicas cruciais e são indicadores da saúde dos ecossistemas marinhos
- Geralmente são **muito móveis**, possuem **grandes dimensões corporais** e apresentam **baixas taxas de reprodução**, o que os torna **vulneráveis** a fatores de *stress* relacionados com a atividade humana
- O desaparecimento de grandes predadores, como golfinhos, tem um impacto mais amplo no meio e recursos marinhos
- As capturas acidentais ou o emaranhamento em artes de pesca representam **a maior ameaça** para as espécies de mamíferos marinhos a nível global
- Embora seja **ilegal**, mais de 600 000 mamíferos marinhos são acidentalmente capturados anualmente em todo o mundo

Golfinho-roaz

© M. Camm

Baleia-piloto-de-barbatana-longa

© M. Camm

Foca-cinzenta

NOAA Fisheries

Fonte: [FAO](#); [CETAMBICION project](#)

Financiado pela
União Europeia

Mamíferos marinhos

Porque acontece a captura acidental?

- Mesma área de pesca ou espécie-alvo (competição trófica)
- Aproximação dos golfinhos aos barcos de pesca (depredação)
- Falta de visibilidade/seletividade de algumas artes de pesca que capturam acidentalmente espécies não-alvo

Fonte: [CETAMBICION project](#)

Mitigação da captura accidental de mamíferos marinhos

- Melhoria da visibilidade das artes de pesca
 - ✓ Dissuasores acústicos ativos ou passivos
 - ✓ Refletores acústicos
 - ✓ Sinal de aviso informativo (projeto DOLPHINFREE)
 - ✓ Mudança da cor das redes
 - ✓ Iluminação das redes
- Alterações nas artes de pesca
 - ✓ Modificação das redes
 - ✓ Sistema de exclusão nas redes de arrasto
 - ✓ Artes de pesca "inteligentes"
- Alterações nas práticas de pesca
 - ✓ Artes de pesca alternativas
 - ✓ Duração do período de imersão da arte de pesca
 - ✓ Profundidade da rede (2-4m abaixo da superfície)
 - ✓ Adoção de boas práticas
- Limitação e gestão do esforço de pesca
 - ✓ Defeso (no tempo e no espaço)
 - ✓ Defeso em certas áreas com base no cumprimento de um limite de capturas
 - ✓ Regra da "deslocação"
 - ✓ Gestão preditiva das pesca
- Regulamentação e incentivos
 - ✓ Regulamentação, monitorização e fiscalização
 - ✓ Incentivos económicos

Fonte: [CETAMBICION project](#)

Financiado pela
União Europeia

Dispositivos acústicos de dissuasão - 'pingers'

Dispositivos de exclusão

Procedimento de recuo '*Backdown procedure*'

INOVAÇÕES NAS ARTES DE PESCA DESTINADAS A REDUZIR O RISCO DE EMARANHAMENTO DE GRANDES BALEIAS

Adapted from whale illustrations
© Parks Canada

UTILIZAR ARTES DE PESCA FEITAS DE COMPONENTES COM BAIXA RESISTÊNCIA À RUTURA

A utilização de polietileno, cortadores de linha de tensão temporal ou elos de plástico, por exemplo, oferece uma resistência à rutura de 770 kg ou menos, o que facilita a liberação de um animal emaranhado

UTILIZAR CORDAS COM UM DIÂMETRO MÁXIMO DE 16 mm

Diâmetros demasiado grandes aumentam a resistência à rutura e complicam a liberação de um animal emaranhado, enquanto que uma corda demasiado fina (6 mm) pode provocar lesões cutâneas mais graves

UTILIZAR ARTES DE PESCA SEM CORDA

Existem tecnologias que incluem vários tipos de dispositivos de acionamento remoto e sistemas de posicionamento e recuperação por GPS, a fim de eliminar a necessidade de cordas verticais

UTILIZAR CORDA AFUNDADA ENTRE ARMADILHAS

O afundamento da corda ajuda a limitar a quantidade de corda que flutua acima do fundo do mar

REDUZIR A CORDA FLUTUANTE NA SUPERFÍCIE DA ÁGUA

Adotar boas práticas de pesca para reduzir a corda flutuante, tais como o lançamento de corda, o saco elevatório insuflável ou simplesmente enrolar corretamente a corda

EVITAR O USO DE UMA ÚNICA ARMADILHA

As armadilhas podem ser colocados em série para reduzir o número de bóias e a quantidade de corda utilizada

Manipulação e libertação segura

- Maximiza a possibilidade de sobrevivência das espécies acidentalmente capturadas
- Inclui boas práticas e manobras do navio para evitar a captura de espécies não-alvo
- No cerco, a captura acidental pode ser libertada da rede enquanto ainda está na água ou depois de ser trazida para o convés
- Na pesca com linha, a captura acidental pode ser libertada pela lateral do navio ou após ser trazida a bordo
- Existem guias de manipulação e libertação segura para diferentes espécies e artes de pesca

Fonte: [BMIS](#)

Vamos limpar o Oceano juntos!

Obrigado pela vossa atenção

www.nettagplus.eu

Segue @NetTagProject

**Financiado pela
União Europeia**

Financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Os pontos de vista e opiniões expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA).

Nem a União Europeia nem a autoridade que concedeu o financiamento podem ser responsabilizadas pelos mesmos.

Workshop #4

Folhas de exercícios A3

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Exercício 1: Com base na vossa própria experiência, registem as espécies acidentalmente capturadas e associem-nas às artes de pesca. Identifiquem também as espécies ameaçadas

ESPÉCIES ACESSÓRIAS POR ARTE DE PESCA

ESPÉCIES
ACIDENTALMENTE
CAPTURADAS:

ARTE DE PESCA:

habitualmente capturadas

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

raramente capturadas

ESPÉCIES AMEAÇADAS

Exercício 1 | Grupo _____

Workshop #4 'Práticas sustentáveis: capturas acidentais e conservação marinha' | [adicionar localização do workshop] ,
[dd/mm/aaa]

Exercício 2: Com base na vossa própria experiência, que medidas podem adotar para reduzir a captura acidental?

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

MEDIDAS PARA REDUZIR A CAPTURA ACIDENTAL

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

COMO IMPLEMENTAR AS MEDIDAS SELECIONADAS?

ANÁLISE SWOT

FORÇAS (aquilo em que são bons)

FRAQUEZAS (áreas a melhorar)

OPORTUNIDADES (possibilidades de aperfeiçoamento)

AMEAÇAS (riscos ou desafios)

Exercício 3: Com base na vossa própria experiência, como lidam com as capturas acidentais e que protocolos/boas práticas podem adotar em caso de captura accidental?

BOAS PRÁTICAS/PROTOCOLOS

PRÁTICAS COMUNS EM CASO DE CAPTURA ACIDENTAL:

NOTIFICAÇÃO (autoridades competentes, outros):

APLICAM PROTOCOLOS?

SIM NÃO SE SIM, QUAIS? _____

SUGESTÕES:

ANÁLISE SWOT

FORÇAS (aquilo em que são bons)

FRAQUEZAS (áreas a melhorar)

OPORTUNIDADES (possibilidades de aperfeiçoamento)

AMEAÇAS (riscos ou desafios)

Workshop #4

Cartões: espécies acidentalmente capturadas

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Photo by Jonny Gios on Unsplash

AVES MARINHAS

Photo by NOAA on Unsplash

MAMÍFEROS MARINHOS

Photo by David Clode on Unsplash

TUBARÕES

©Kostas Papafitsoros

TARTARUGAS MARINHAS

Photo by Quite Retro on Unsplash

ESPONJAS

Medi Ambient. Generalitat de Catalunya / Flickr

CORAIS

Workshop #4

Lista de soluções para captura accidental

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

ARTES DE PESCA E BOAS PRÁTICAS		ARTES DE PESCA					ESPÉCIES ACESSÓRIAS			
		 Aves marinhas								
Dispositivos acústicos ('pingers')	Os dispositivos acústicos de dissuasão de mamíferos marinhos na pesca com redes emitem um som que pode ser detetado a uma certa distância da rede. A sua utilização em redes de emalhar tornou-se generalizada na última década, especialmente no Atlântico Norte, onde é exigida por lei em numerosas zonas.	✓					✓			
Iluminação das redes	Colocação de luzes LED nas redes de pesca, mais comum nas redes de emalhar, que servem para iluminar a parte superior da rede, tornando-a mais visível.	✓					✓	✓		
Aumento da profundidade da arte (redes de emalhar)	As redes de emalhar de deriva podem capturar tartarugas marinhas e pequenos cetáceos que passam a maior parte do tempo na superfície. Ao aumentar a profundidade da linha de flutuação em alguns metros, as tartarugas marinhas e pequenos cetáceos na superfície podem passar sem ficarem emaranhados, diminuindo a taxa de captura acidental.	✓					✓	✓	✓	
Evitar 'hotspots' ou pontos críticos	Os 'hotspots' são áreas com maior abundância de espécies não-alvo, onde é mais provável que ocorram taxas elevadas de captura acidental se a pesca for realizada. Evitar a instalação de artes de pesca nestes locais é uma boa prática.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
'Papagaio afugentador'	Com a forma de uma pequena águia ou falcão, o 'papagaio afugentador' simula a presença de um predador, afastando as aves da zona de pesca. Para maximizar a sua eficácia, deve ser combinado com outras medidas.	✓	✓		✓				✓	
Redução dos tempos de imersão	O tempo de imersão é o período em que as artes de pesca permanecem na água. Quanto mais tempo a arte de pesca ficar na água, maior será a taxa de captura acidental.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

ARTES DE PESCA E BOAS PRÁTICAS		ARTES DE PESCA					ESPÉCIES ACESSÓRIAS			
		 Aves marinhas								
Largada noturna	As aves marinhas são caçadoras visuais, mais ativas durante o dia. Ao fazer largadas noturnas quando está escuro, a interação das aves marinhas com anzóis e redes é muito reduzida, diminuindo assim a taxa de captura acidental.	✓	✓		✓				✓	
Bóias inteligentes	As bóias inteligentes permitem o rastreamento contínuo da localização das artes de pesca, ajudando os pescadores a recuperar rapidamente as artes perdidas durante as tempestades. Servem também como sistemas de alerta precoce para emaranhamentos, alertando os pescadores quando as linhas das bóias são arrastadas.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
'Tori lines'	'Tori lines' é uma linha com fitas que é arrastada de um ponto elevado próximo da popa com o objetivo de afastar as aves marinhas dos anzóis iscados e evitar que sejam capturadas e mortas.		✓		✓				✓	
Gestão de restos e descartes	A gestão eficaz dos resíduos é crucial para reduzir a atração de aves marinhas pelos navios de pesca em busca de restos de processamento e peixes descartados. Esta gestão passa por: i) reter os resíduos a bordo durante as viagens; se não for possível, evitar a descarga durante a atividade de pesca; ii) quando não for viável reter os resíduos, converter os restos em farinha de peixe e restringir a descarga apenas a líquidos; iii) se a produção de farinha e a retenção forem impraticáveis, armazenar temporariamente os resíduos por pelo menos duas horas antes de descarregá-los de forma controlada em lotes; iv) se os métodos anteriores não forem possíveis, reduzir os resíduos a partículas menores. É essencial fazer esforços para eliminar ou limitar a descarga de restos durante os períodos de pesca ativa.		✓		✓				✓	

ARTES DE PESCA E BOAS PRÁTICAS		ARTES DE PESCA					ESPÉCIES ACESSÓRIAS			
		 Aves marinhas								
Aumento da profundidade da arte (anzóis)	O aumento da taxa de afundamento dos anzóis iscados, através de estralhos (linhas de pequeno comprimento ligadas à linha madre) mais pesados, reduz a probabilidade de captura acidental de aves marinhas.		✓						✓	
Dispositivos de proteção de anzóis	O dispositivo de proteção de anzóis cobre a ponta do anzol iscado durante o lançamento da linha de pesca para evitar a predação por aves marinhas. Estes dispositivos são concebidos para abrir ou libertar o anzol a uma profundidade específica, abaixo da qual as aves marinhas conseguem mergulhar.		✓						✓	
'SharkGuard'	'SharkGuard' é um produto experimental que utiliza campos elétricos para afastar os tubarões e outros elasmobrânquios dos anzóis de pesca, sem interferir com as espécies-alvo.		✓					✓		
Líderes não metálicos ('Non-Steel Leaders')	Os líderes não metálicos são segmentos da linha de pesca aos quais os anzóis iscados estão diretamente ligados. Ao contrário dos líderes de metal, os líderes não metálicos permitem que tubarões, capturados acidentalmente, cortem a linha com os dentes e sobrevivam. Para reduzir a captura acidental de tubarões, recomenda-se o uso de materiais de líder que possam ser cortados, permitindo que os tubarões se soltem ou sejam libertados pela tripulação durante o içamento.		✓					✓		
Anzóis circulares	A forma dos anzóis circulares (ponta afiada dobrada para trás, diminuindo o espaço entre a ponta e a haste e alterando o ângulo do anzol) dificulta que espécies capturadas acidentalmente se prendam, devido às diferenças na morfologia das mandíbulas, mas não afeta a taxa de captura de peixes, podendo até aumentá-la.		✓				✓	✓		

ARTES DE PESCA E BOAS PRÁTICAS		ARTES DE PESCA					ESPÉCIES ACESSÓRIAS			
		 Aves marinhas								
Sistemas de armadilhas sem corda (a pedido) (<i>'Ropeless (on-demand) pot/trap systems'</i>)	Os sistemas de armadilhas sem corda são projetados para serem lançados sem corda de bóia de superfície na coluna de água, reduzindo quase totalmente o risco de emaranhamento de espécies acessórias. A maioria desses sistemas utiliza um dispositivo de liberação acústica, ativado a partir do barco, que liberta uma linha de bóia ou infla um saco flutuante preso às armadilhas, permitindo a recuperação pelos pescadores.			✓			✓			
Inserções fracas, cordas fracas (<i>'Weak Inserts, Weak Rope'</i>)	As armadilhas são sinalizadas com bóias ligadas por cordas de alta resistência que, ao se estenderem do fundo do mar à superfície, podem emaranhar mamíferos e tartarugas marinhas, causando lesões graves ou morte. Inserções fracas, elos fracos, cordas frágeis ou linhas fracas são projetados para se romperem sob força específica, criando pontos fracos que podem libertar animais emaranhados. Contudo, essas quebras podem ocorrer durante o içamento, causando <i>'flybacks'</i> perigosos. Devido ao menor sucesso e risco de <i>'flybacks'</i> , sistemas de armadilhas sem corda são recomendados sempre que possível.			✓			✓			
Dispositivos de exclusão	Os dispositivos de exclusão são modificações das redes de arrasto que impedem que certos animais sejam arrastados para o saco da rede, permitindo que escapem enquanto a rede é rebocada. São eficazes e utilizados na pesca de arrasto que interage com golfinhos, focas e tartarugas.				✓		✓	✓		
Método de recuo (<i>'Backdown method'</i>)	O método de recuo é realizado após a colocação da rede de cerco, mas antes de concluir o lanço. Este processo cria um canal e uma abertura na parte traseira da rede, permitindo que espécies não-alvo, como pequenos cetáceos e tartarugas marinhas, escapem pela superfície.					✓	✓	✓	✓	

ARTES DE PESCA E BOAS PRÁTICAS		ARTES DE PESCA					ESPÉCIES ACESSÓRIAS			
		 Aves marinhas								
Dispositivos de agregação de peixes com materiais biodegradáveis ('Jelly FAD')	As 'Jelly FAD' são dispositivos de agregação de peixes (FAD) biodegradáveis e não enredantes, tão eficazes quanto os FADs tradicionais. Devido ao seu design e materiais, não representam risco de emaranhamento para tartarugas marinhas, golfinhos, tubarões e raias, e biodegradam-se muito mais rapidamente se perdidos.					✓	✓	✓	✓	✓
FAD com materiais biodegradáveis e não enredante ('Non-Entangling Biodegradable FAD')	As redes e cordas que se prendem à estrutura principal e ficam suspensas na água constituem um risco de emaranhamento para espécies não-alvo, também atraídas pelas FADs. Este risco pode ser eliminado removendo quaisquer cordas, redes e teias penduradas.					✓	✓	✓	✓	
Rede de cerco modificada	Desenvolvida para abordar a captura acidental de aves marinhas na pesca de anchova e sardinha no Chile, as alterações incluem relocalizar os flutuadores e reduzir o excesso de rede. A adoção da rede de cerco modificada resultou numa redução de 98% na captura acidental de aves marinhas, enquanto aumentou as capturas-alvo.					✓				✓
Largadas sem golfinhos/tubarões-baleia	É comum encontrar golfinhos e tubarões-baleia na proximidade de espécies-alvo, servindo como indicação para lançar redes de cerco, o que resulta em elevadas taxas de captura acidental e mortalidade. Ao cercar os cardumes, os golfinhos ou tubarões-baleia ficam emaranhados e são puxados para o convés, onde muitas vezes morrem. Embora esta prática seja limitada, ainda ocorre em algumas regiões. É crucial evitar o uso de redes de cerco na proximidade de golfinhos e tubarões-baleia.					✓	✓		✓	

Fonte de dados: Bycatch Solutions Hub (<https://bycatchsolutions.org/solutions/?keyword=&active-filter=ocean&ocean=northern-atlantic-ocean>); Bycatch Management Information System (<https://www.bmis-bycatch.org/mitigation-techniques>); FAO (Marine mammal bycatch mitigation, <https://www.fao.org/fishery/en/bycatch-mitigation-mammals/search>); ACAP (<https://www.acap.aq/bycatch-mitigation/mitigation-advice>); SPEA (https://www.spea.pt/wp-content/uploads/2021/10/Factsheetsx3_FINAL.pdf)

Fonte dos ícones de artes de pesca e espécies: Bycatch Solutions Hub (<https://bycatchsolutions.org/solutions/?keyword=&active-filter=ocean&ocean=northern-atlantic-ocean>)